

**УНИВЕРСИТЕТЛАРДА «АТОМ ФИЗИКАСИ» БЎЛИМИГА ОИД
“ВОДОРОД АТОМИНИНГ БОР НАЗАРИЯСИ” МАВЗУСИНИ
ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ
“БЛИЦ ЁКИ ТЎҒРИ ЖОЙЛАШТИР” МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ**

А.М. Худайбергенов

доцент 97-740-02-89, abdu_alloh@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада университетларда ўқитиладиган атом физикасининг “Водород атомининг Бор назарияси” мавзусини ўқитишда инновацион педагогик технологиянинг “Блиц ёки тўғри жойлаштир” методидан фойдаланиш методикаси ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: атом, водород атоми, Нильс Бор, энергетик сатҳлар, бош квант сони, водород атоми энергияси, тўғри жойлаштир.

Аннотация: В данной статье рассматривается методика применения метода инновационной педагогической технологии «Блиц или правильное размещение» при преподавании темы атомной физики «Теория Бора атома водорода», преподаваемого в университетах.

Ключевые слова: атом, атом водорода, Нильс Бор, энергетические уровни, главное квантовое число, энергия атома водорода, правильное размещение.

Annotation: This article discusses the methodology for applying the method of innovative pedagogical technology “Blitz or correct placement” when teaching the topic of atomic physics “Bohr’s Theory of the Hydrogen Atom” taught at universities.

Key words: atom, hydrogen atom, Niels Bohr, energy levels, principal quantum number, energy of the hydrogen atom, correct placement.

Водород атоми заряди $+e$ бўлган ядродан ва унинг атропоида доиравий орбита бўйлаб ҳаракатланувчи битта электрондан ташкил топган даврий жадвалдаги энг оддий атом ҳисобланади. Газларнинг кинетик назариясидан ҳар қандай атомнинг ўлчамлари 10^{-8} см тартибида эканлиги маълум. Резерфорд тажрибасидан эса 10^{-12} см тартибидаги масофаларгача Кулон қонунини ўринли бўлиши келиб чиқади. Шу сабабли водород атомидаги электронни унинг ядроси билан ўзаро таъсирлашуви Кулон қонунига мувофиқ бўлади айтиш мумкин. Бу ҳолда электронга кулон ва марказдан қочма кучлар таъсир қилади. Электрон айланаётган доиравий орбита турғун бўлиши учун ушбу кучлар бир-бирини компенсациялайди.

Университетларда «Атом физикаси» бўлимини ўқитишда қўлланилиши мумкин бўлган инновацион ва педагогик технологиялардан бири «Блиц» методи ҳисобланади. Бу метод талабаларни ҳаракатлар кетма-кетлигини тўғри ташкил этишга, мантикий фикрлашга, ўрганилаётган мавзу асосида кўп хилма-хил фикрларни, маълумотлардан кераклигини танлаб олишга ўрганишга

қаратилган. Ушбу технология давомида талабалар ўзларининг мустақил фикрларини бошқаларга ўтказа оладилар, чунки бу технология шунга тўлик шароит яратиб беради.

Бундай технологияни қўллашдан мақсад-талабаларнинг янги мавзуни ўзлаштирганлик даражаларини аниқлаш, уйга берилган вазифани бажарилиш ҳолатини билишдан иборатдир.

Кичик гуруҳларда ишлашда ушбу методдан фойдаланиш ҳам ижобий натижаларни кафолатлайди. Методни қўллашда қуйидаги ҳаракатлар амалга оширилади:

ўқитувчи томонидан ўрганилаётган мавзунинг моҳиятини мантиқий ёритишга хизмат қилувчи тушунчаларни ифода этган махсус тарқатма материал тайёрланади;

ҳар бир гуруҳга ёки ҳар бир гуруҳ аъзосига тарқатма материал берилади ва улардаги тушунчаларга асосан мантиқий кетма-кетликда жойлаштириш вазифаси топширилади;

гуруҳлар томонидан топшириқ бажарилиб бўлингач, ўқитувчи томонидан тўғри жавоб айтилади;

топшириқнинг қай даражада тўғри бажарилганлиги аниқланади ва баҳоланади.

«Блиц» методи технологиясининг афзаллиги шундан иборатки, бу жараёнда талабаларда мавзуни муайян қисмларга бўлиб ўрганиш ва қисмлар ўртасидаги мантиқий боғлиқлик ва алоқадорликни анализ қилиш ҳамда синтез асосида аниқлаш кўникмалари ҳосил бўлади. Машғулот жараёнида «Блиц» ёки «Тўғри жойлаштир» методининг қўлланилиши талабалар ва профессор-ўқитувчининг биргаликда фаол ишлашларига хизмат қилади. «Блиц» ёки «Тўғри жойлаштир» методи ҳам юқорида айтиб ўтилган методлар сингари таълим-тарбия жараёнида қўлланилиши яқка ҳолда ва жамоа бўлиб ишлашларда яхши самара беради. Бу метод талабаларни машғулот жараёнида матнлар билан ишлашларига, ўтилган мавзуни мустаҳкамлашларига ва ёдда сақлаб қолишларига, билмаганларини билиб олишларига, билганларини эса қайтадан такрорлашларига ва энг асосийси ўзлаштириш даражаларини аниқлашга, яъни ҳаммани баҳолашга қаратилган. Бу методдан жорий, оралик ва якуний баҳолашларда фойдаланиш тавсия этилади.

«Водород атомининг Бор назарияси» мавзуси бўйича «Блиц» ёки «Тўғри жойлаштир» методи қўлланилган вақтида профессор-ўқитувчи томонидан тайёрланадиган махсус тарқатма материаллар мазмуни қуйидагидан иборат бўлади: 1) бош квант сони; 2) Водород атомининг энергетик сатҳлари ва диаграммаси; 3) водород атоми спектри; 4) водород атомининг стационар орбиталари радиуси; 5) спектрал серия тушунчаси; 6) биринчи Бор

орбитасининг радиуси; 7) водород атомининг спектрал сериялари; 8) квантлаш тушунчаси; 9) Ридберг доимийси; 10) тўлқин сони тушунчаси; 11) электроннинг стационар орбита бўйлаб ҳаракат тезлиги; 12) Бор назариясининг инқироzi; 13) водород атоми энергияси.

Профессор-ўқитувчи томонидан тайёрланган махсус тарқатма материаллар мантиқий кетма-кетликда бўлмагани учун талабалар уни қуйидаги мантиқий кетма-кетлик бўйича тартибга солишлари зарур бўлади: 1) водород атоми спектри; 2) тўлқин сони тушунчаси; 3) спектрал серия тушунчаси; 4) водород атомининг спектрал сериялари; 5) Ридберг доимийси; 6) квантлаш тушунчаси; 7) водород атомининг стационар орбиталари радиуси; 8) биринчи Бор орбитасининг радиуси; 9) электроннинг стационар орбита бўйлаб ҳаракат тезлиги; 10) водород атоми энергияси; 11) водород атомининг энергетик сатҳлари ва диаграммаси; 12) бош квант сони; 13) Бор назариясининг инқироzi.

Водород атомининг Бор назариясини ўрганишда инновацион педагогик технологиянинг бошқа методларини, дидактик ўйинларни, тренинглари ва креатив машғулотлардан фойдаланиш мумкин. Қайси методларни қўллашдан қатъий назар, атом физикаси мавзулари бўйича талабаларнинг умумий компетенцияларини, яъни билим, кўникма ва малакаларни ривожлантириш хизмат қилса, мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Худайберганов, А. М., & Махмудов, А. А. (2018). Атом физикаси, асосий тушунча, конун, тажриба ва формулалар. *Тошкент. Наврўз*.
2. А.М. Худайберганов, А.А. Махмудов. Олий таълим муассасаларида умумий физиканинг «Шредингер тенгламаси» мавзусини ўқитиш бўйича методик қўлланма. / Методик қўлланма. –*Тошкент, Зилол булоқ, 2019. –72б.*
3. Худайберганов, А. М. (2018). Преестественность при изучении энергетических спектров атомов и закономерности в атомных спектрах в квантовой теории. *Физическое образование в ВУЗах, 24(4), 67-74.*
4. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2022). Use of innovative technologies in improving the methodology of teaching the subject of atomic physics" Schrödinger's equation" in higher education institutions. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION, 1(9).*
5. Худайберганов, А. М. (2022). НИЛЬС БОРНИНГ АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ БИЛАСИЗМИ?. *IJODKOR O'QITUVCHI, 2(23), 363-366.*
6. Махмудов, А. А. (2018). Методика преподавания темы «Опыты Резерфорда. Формула Резерфорда» раздела атомной физики общего курса физики. *Физическое образование в вузах, 24(4), 113-21.*

7. Махмудов, А. А. (2022). Атом физикасининг «Рентген нурлари» мавзусини ўқитишда инновацион педагогик технологиянинг «БББ» методидан фойдаланиш методикаси. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(24), 302-305.
8. Махмудов, А. А. (2022). Атом Физикасининг «Квантлаш Тушунчаси. Доиравий Орбиталарни Квантлаш» Мавзусини Ўқитишда Педагогик Технологиянинг «БББ» Методидан Фойдаланиш Методикаси. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(23), 367-370.
9. Махмудов, А. А. (2022). Олий Таълим Муассасаларида Умумий Физиканинг “Водород Атоми Спектрлари Ва Улардаги Қонуниятлар” Мавзусини “Шартнома” Дидактик Ўйинидан Фойдаланиб Ўқитиш Методикаси. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(22), 243-246.
10. Махмудов, А. А. (2022). Умумий физика курси дарсларида «Физик суд» ва «Шахмат эстафетаси» дидактик ўйинларини ўтказиш методикаси. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(19), 572-575.
11. Махмудов, А. А. (2019). Эрвин Шредингернинг илмий фаолияти қандай бўлган? // XXXXVI Международной научной –практической интернет-конференция. Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации. – Переяслав-Хмельницкий, 27 апреля 2019 года. –С.221-27.
12. Махмудов, А. А. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА УМУМИЙ ФИЗИКАНИНГ “КОМПТОН ЭФФЕКТИ” МАВЗУСИНИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ “ФСМУ” ВА “ВЕНН ДИАГРАММАЛАРИ” МЕТОДЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИБ ЎҚИТИШ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(21), 51-54.
13. Махмудов, А. А. (2021). ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИНИНГ АТОМ ФИЗИКА КУРСИДАГИ “ТАШҚИ ФОТОЭФФЕКТ” МАВЗУСИНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ. *Журнал Физико-математические науки*, 2(1).
14. Махмудов, А. А. (2019, April). Что должны знать студенты технических учебных заведений об атоме. In *Молодежная наука: вызовы и перспективы. Материалы III Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.* –Макеева (Vol. 8, pp. 140-45).
15. Махмудов, А. А. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ «ФОТОЭФФЕКТ» МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА «РЕЗЮМЕ» ТЕХНОЛОГИЯСИ (МЕТОДИ) ДАН ФОЙДАЛАНИШ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(29), 242-249.
16. Махмудов, А. А. (2019). ОЛИЙ ЎҚУВ УМУМИЙ ФИЗИКАНИНГ “АТОМ МОДЕЛЛАРИ” МАВЗУСИНИ МАЪРУЗА ДАРСЛАРИДА ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ. *ILIM ham JAMIYET*, 3, 86-94.

17. Makhmudov, A. A. (2023). Application of the method of the "Assessment" technique when studying the topic "Schrödinger Equation" of the course of atomic physics. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(5), 9-18.
- Махмудов, А. А., & Худайберганов, А. М. (2022, December). Атом физикасини «Водород атомининг Бор назарияси» мавзусининг ўқитиш методикасини такомиллаштиришда инновацион педагогик технология методлари ва дидактик ўйиндан фойдаланиш. In *International scientific-practical conference on "Modern education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 6).
18. Худайберганов, А. М. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ “ИШҚОРИЙ МЕТАЛЛАР АТОМЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СПЕКТРЛАРИ” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ “ТУШУНЧАЛАР ТАҲЛИЛИ” МЕТОДИНИ ҚЎЛЛАШ МЕТОДИКАСИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(14), 546-556.
19. Махмудов, А. А. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ “КВАНТ МЕХАНИК ОПЕРАТОРЛАР ҲАҚИДА ТУШУНЧА” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА “БЛОК-СЎРОВ” МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(14), 557-567.
20. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2023). Methods of Teaching the Topic "Bohr's Postulates" of the Section "Atomic Physics" of the Course of General Physics in Higher Educational Institutions. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(2), 1-8.
21. Махмудов, А. А., & Худайберганов, А. М. (2023). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА «АТОМ ФИЗИКАСИ» БЎЛИМИНИНГ «ФРАНК-ГЕРЦ ТАЖРИБАЛАРИ» МАВЗУСИНИНГ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(26), 236-242.
22. Махмудов, А. А., & Худайберганов, А. М. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИ КУРСИДА “БИР ЖИНСЛИ МУҲИТДА ТАРҚАЛАЁТГАН ЯССИ МОНОХРОМАТИК ТЎЛҚИН ВА УНИНГ ТЕНГЛАМАСИ” МАВЗУСИНИ НАЗАРИЙ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(28), 236-242.
23. Худайберганов, А. М., & Махмудов, А. А. (2020). Олий ўқув юртларида умумий физиканинг “Фотоэффект” мавзусини ўқитиш методикасини такомиллаштириш. *Физика фанининг ривожда истеъдодли ёшларнинг ўрни РИАК-ХIII-2020 Республика илмий анжумани материаллари. Тошкент*, 355-59.
24. Худайберганов, А. М. (2019). Педагогик технологиянинг “Қарорлар шажараси” методидан фойдаланиб, “Шредингер тенгламаси” мавзусини олий ўқув юртларининг умумий физика курсида ўқитиш методикаси. *Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети ахборотномаси*, 2, 173-76.
25. Махмудов, А. А., & Худайберганов, А. М. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ «ФОТОЭФФЕКТ» Мавзусини Ўқитишда Инновацион

- Педагогик Технологиянинг «Зинама-Зина» Методидан
Фойдаланиш. *PEDAGOG*, 6(4), 441-449.
26. Худайберганаов, А. М. (2023). СМЫСЛ СЛОВСОЧЕТАНИЯ «ЯВЛЕНИЕ, ОБРАЗ, ПОНЯТИЕ, ФОРМУЛА» В ФИЗИКЕ И КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ. In *Молодежная наука: вызовы и перспективы. Материалы VI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.* – Макеева (Vol. 4, pp. 158-63).
27. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
28. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
29. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
30. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
31. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
32. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
33. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
34. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
35. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
36. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
37. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
38. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).